

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Фарангисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК:617.3:616-089.23

Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович
 “СAMU” международный медицинский университет
Максудов Бахтиержон Мухаммадхоневич
 Андижанский государственный медицинский институт
Кузиев Ортикшер Илмиiddинович
 “СAMU” международный медицинский университет
Давлатов Баходиржон Набижоневич
 Андижанский государственный медицинский институт

КОРОТКОСЕГМЕНТНАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th11–L2)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384087>

АННОТАЦИЯ

Целью исследования была оценка эффективности включения повреждённого позвонка в конструкцию короткоосементной фиксации при нестабильных переломах груднопоясничного отдела позвоночника. Проанализированы данные 32 пациентов, которым в 2023–2024 годах была выполнена короткоосементная фиксация с установкой винтов в повреждённый позвонок. Функциональные и рентгенологические исходы оценивались с использованием шкал VAS и ASIA. Улучшение неврологического статуса отмечено у большинства пациентов с неполным дефицитом. Потери высоты тел позвонков не наблюдалось. Метод продемонстрировал стабильные анатомические и клинические результаты, обеспечивая эффективную стабилизацию и предотвращение кифотической деформации.

Ключевые слова: короткоосементная фиксация, груднопоясничного перелом, транспедикулярная фиксация, задняя фиксации позвоночника.

Saydumarov Dilshod Mirzaahmatovich
 “СAMU” International Medical University
Maksudov Baxtiyorjon Muhammadxonovich
 Andijan State Medical Institute
Kuziev Ortikshar Ilmuddinovich
 “СAMU” International Medical University
Davlatov Bakhodirjon Nabijonovich
 Andijan State Medical Institute

SHORT-SEGMENT FIXATION OF UNSTABLE THORACOLUMBAR JUNCTION (Th11–L2) FRACTURES.

ANNOTATION

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of including the fractured vertebra in short-segment fixation constructs for unstable thoracolumbar spine fractures. Data were analyzed from 32 patients treated between 2023 and 2024 using short-segment fixation with pedicle screw placement into the fractured vertebra. Decompression was performed only in the presence of neurological deficits. Functional and radiological outcomes were assessed using the Visual Analog Scale (VAS) and the American Spinal Injury Association (ASIA) Impairment Scale. Neurological improvement was observed in most patients with incomplete deficits. No significant loss of vertebral body height was recorded during follow-up. This technique provided reliable stabilization, correction of segmental kyphosis, and prevention of vertebral height loss.

Keywords: short-segment fixation, thoracolumbar fracture, transpedicular fixation, posterior spinal fixation

Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович,
 “СAMU” халқаро тиббиёт университети;
Максудов Бахтиержон Мухаммадхоневич,
 Андижан давлат тиббиёт институти;
Кузиев Ортикшер Илмиiddинович,
 “СAMU” халқаро тиббиёт университети;
Давлатов Баходиржон Набижоневич,
 Андижан давлат тиббиёт институти;

КЎКРАК-БЕЛ УМУРТҚАЛАРИНИНГ (Th11–L2) БЕҚАРОР СИНИҚЛАРИДА ҚИСҚА СЕГМЕНТЛИИ МУСТАҲҚАМЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотнинг мақсади – умуртқа поғонаси кўкрак-бел ўтиш қисмидаги беқарор шикастланишларида қисқа сегментли мустаҳкамлашнинг самарадорлигини баҳолашдан иборат. Мақолада 2023–2024 йилларда шикастланган умуртқаларни қисқа сегментли мустаҳкамлаш амалиёти ўтказилган 32 бемор таҳлил қилинди. Орқа мия декомпрессияси фақат неврологик дефицит мавжуд бўлган ҳолларда бажарилди. Функционал ва радиологик натижалар VAS (Og'riqni vizual analog shkalasi) ва ASIA (American Spinal Injury Association) шкаллари асосида баҳоланди. Неврологик бузилиш тўлиқ бўлмаган беморларда яхшиланиш кузатилди. Кузатув даврида умуртқа тана баландлигининг сезиларли йўқотилиши аниқланмади. Ушбу усул самарали барқарорлаш, сегментал кифозни тўғрилаш ва умуртқа баландлигини сақлаш имконини берди.

Калит сўзлар: қисқа сегментли мустаҳкамлаш, кўкрак-бел синиғи, транспедикулёр мустаҳкамлаш, умуртқа поғонасининг орқа томондан мустаҳкамланиши

Введение. Груднопоясничный переход (T11–L2) является наиболее уязвимой зоной позвоночника, на которую приходится до 60–70% всех переломов. Это обусловлено переходом от малоподвижного грудного отдела к подвижному поясничному и высокой нагрузкой на этот сегмент при вертикальном положении. До 90% аксиальной нагрузки воспринимают передние структуры — тела позвонков и диски, тогда как задние элементы — лишь 10–20% [8].

Для стандартизации диагностики и лечения разработан ряд классификаций, из которых наиболее применима система TLICS (Vaccaro et al., 2005), предложенная Spine Trauma Study Group. Она помогает определить тактику лечения на основе морфологии повреждения, неврологического статуса и стабильности заднего комплекса [6].

Компрессионные и взрывные переломы без неврологического дефицита нередко лечатся консервативно. Однако наличие неврологических нарушений, механической нестабильности, политравмы или невозможности ортезирования требует хирургического вмешательства с декомпрессией, восстановлением сагиттального профиля и ранней мобилизацией [13].

Короткосегментная фиксация с включением повреждённого позвонка (IPS — intermediate pedicle screw) становится всё более популярной альтернативой длинносегментным конструкциям, позволяя сохранить подвижность за счёт меньшего охвата сегментов. Однако при тяжёлых разрушениях передней колонны стандартной фиксации может быть недостаточно, что увеличивает риск кифотической деформации и отказа имплантатов.

Современные исследования показывают, что установка винтов в повреждённый позвонок повышает прочность конструкции и устойчивость при нагрузке [5,10]. Биомеханически подтверждено, что это увеличивает ригидность конструкции и снижает нагрузку на передние элементы [3], что делает методику перспективной для лечения нестабильных переломов груднопоясничного перехода.

Цель исследования: Оценить эффективность включения винтов на уровне перелома при нестабильных переломах груднопоясничного отдела, включая коррекцию деформации, сохранение достигнутой коррекции в отдалённом периоде и предотвращение несостоятельности конструкции.

Материалы и методы. В период с 2023 по 2024 год в нейрохирургическое отделение ФФРНЦЭМП были госпитализированы 32 пациента с нестабильными переломами груднопоясничного перехода (T11–L2), которым выполнена короткосегментная фиксация с включением уровня перелома.

Критерии включения: возраст 20–50 лет, наличие нестабильных переломов в пределах Th11–L2, прогрессирующий кифоз $\geq 20\%$, утрата высоты тела позвонка $>50\%$, вовлечение позвоночного канала $>50\%$, лечение методом короткосегментной фиксации.

Критерии исключения: остеопороз, переломо-вывихи, разрушенные или нестабильные дуги корней дуг (ножки).

Перед оперативным вмешательством всем пациентам в условиях экстренной медицинской помощи проводился комплекс диагностических мероприятий, включающий рентгенографию, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) и при нарушении функции спинного мозга магнитно-резонансную томографию (МРТ) груднопоясничного отдела позвоночника с целью детальной оценки характера и степени нестабильности перелома, а также возможного вовлечения спинного мозга и окружающих структур. При подозрении на повреждение смежных

органов осуществлялся консультативный осмотр профильных специалистов (хирурга, уролога, травматолога и др.). Неврологический статус пациентов оценивался с использованием Международной классификационной шкалы ASIA (American Spinal Injury Association Impairment Scale), что позволяло объективно определить степень нарушения функции спинного мозга и обеспечить дальнейшее планирование хирургической тактики. Шкала ASIA используется для классификации тяжести травм спинного мозга и их воздействия на двигательные и сенсорные функции [11]. Эта шкала используется для оценки степени восстановления пациента и помогает в принятии решений о дальнейшем лечении пациентов с травмами спинного мозга.

Для определения тактики хирургического лечения в настоящем исследовании была использована классификация травм груднопоясничного отдела позвоночника по системе TLICS (Thoracolumbar Injury Classification and Scoring System), разработанная Spine Trauma Study Group. Данная система предназначена для стандартизации лечебного подхода при нестабильных повреждениях груднопоясничного перехода и позволяет объективизировать показания к оперативному вмешательству. Методика TLICS основывается на анализе трех ключевых параметров, определяющих степень тяжести и необходимость хирургического лечения:

Тип повреждения:

Компрессионный перелом — 1 балл.

Взрывной перелом — 2 балла.

Ротационно-трансляционный перелом — 3 балла.

Неврологический статус:

ASIA A (полная утрата функции) — 2 балла.

ASIA B, C (частичный неврологический дефицит) — 1 балл.

ASIA D, E (нормальный или почти нормальный статус) — 0 баллов.

Целостность задней колонны:

Целая — 0 баллов.

Повреждение задней колонны (например, разрыв связок) — 2 балла.

Для каждого из этих трёх факторов назначаются баллы. На основе совокупности баллов определяется подходящий метод лечения:

0-3 балла: Консервативное лечение (например, с использованием ортезов или лангет).

4-5 баллов: Оперативное лечение с применением минимально инвазивных методов.

6-8 баллов: Оперативное вмешательство обязательно, так как это свидетельствует о серьёзной нестабильности позвоночника и риске неврологических нарушений.

Система TLICS помогает врачам принимать более обоснованные решения о лечении, улучшая результаты для пациентов с переломами груднопоясничного отдела позвоночника.

Хирургическая техника. Оперативное вмешательство выполнялось через стандартный задний срединный доступ. Педикулярные винты устанавливали в позвонки выше и ниже уровня перелома, а также в повреждённый позвонок (промежуточные винты) по методике свободной руки. Размер винтов подбирали индивидуально (диаметр 5,5–6,5 мм, длина 40–45 мм), использовались стержни диаметром 5–6 мм.

Головки промежуточных винтов оставляли выступающими, чтобы использовать их как точку опоры для репозиции кифоза. Винты устанавливали в оба ножки повреждённого позвонка, за

исключением случаев разрушения стенок ножки. Коррекцию деформации достигали путём предварительного изгиба стержней или дистракции (Рис. 1). При наличии неврологического дефицита

или компрессии канала более 50% выполнялась ламинэктомия. Передний доступ не применялся ни в одном случае.

Рис 1. Схематическое изображение короткосегментной фиксации. (а) Боковая и (б) прямая рентгенограммы, демонстрирующие взрывной перелом; (в) боковая и (г) прямая проекции после фиксации перелома транспедикулярными винтами на уровне перелома, а также на выше- и нижележащих уровнях.

Степень коррекции кифоза и положение винтов оценивались по послеоперационным рентгенограммам. В случаях наличия сопутствующих переломов на соседних уровнях дополнительно фиксировались соответствующие позвонки. Все пациенты

проходили регулярное клинико-рентгенологическое наблюдение. Контрольные рентгенограммы выполнялись через 3, 6, 12 и 24 месяца после операции (Рис. 2).

Рис. 2. (а) МСКТ-исследование, сагиттальный срез — компрессионный взрывной перелом L1 позвонка. Послеоперационные снимки: (б) боковая и (в) прямая проекции, демонстрирующие фиксацию перелома с установкой транспедикулярных винтов от Th12 до L2, включая винты в тело повреждённого L1 позвонка (промежуточные винты).

После операции швы удаляли примерно через 10–14 дней после операции. Уже на следующий день пациентам разрешали самостоятельно передвигаться в жёстком груднопоясничном корсете. Сидячее положение становилось возможным через две недели. Всем пациентам рекомендовали выполнять активные движения ногами для укрепления мышц живота и бёдер.

Степень коррекции кифоза и положение винтов оценивались по послеоперационным рентгенограммам. В случаях наличия сопутствующих переломов на соседних уровнях дополнительно фиксировались соответствующие позвонки. Все пациенты проходили регулярное клинико-рентгенологическое наблюдение. Контрольные рентгенограммы выполнялись через 3, 6, 12 и 24 месяца после операции.

После операции швы удаляли примерно через 10–14 дней после операции. Уже на следующий день пациентам разрешали самостоятельно передвигаться в жёстком груднопоясничном корсете. Сидячее положение становилось возможным через две недели. Всем пациентам рекомендовали выполнять активные движения ногами для укрепления мышц живота и бёдер.

Изучались демографические, клинические и травматологические данные: возраст, пол, механизм травмы, интервал между травмой и операцией, наличие сопутствующих повреждений, неврологический статус до и после хирургического вмешательства, а также предоперационные осложнения. Во время контрольных осмотров оценивались ограничения движений. Для оценки болевого синдрома использовали визуальную аналоговую шкалу (VAS).

На послеоперационных рентгенограммах анализировали параметры, характеризующие эффективность включения винтов на уровне перелома при нестабильных травмах груднопоясничного отдела, а также признаки возможной несостоятельности конструкции: угол сегментарного кифоза, угол клиновидной деформации, потеря высоты передней и задней стенок тела позвонка, поломки винтов, их смещение, признаки ослабления фиксации и поломка стержней. Оценке также подвергались смежные позвонки выше и ниже уровня стабилизации.

Статистический анализ. Данные анализировали с использованием SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Корреляции между клиническими и радиологическими данными определялись с использованием коэффициентов Пирсона (для нормального распределения) и Спирмена (для ненормального). Результаты представлены как среднее \pm SD; $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Результаты. Всего в исследование были включены 32 пациента с переломами груднопоясничного отдела позвоночника. У 17 из них отмечались сопутствующие травмы, включая переломы длинных трубчатых костей и повреждения внутренних органов. Средний период наблюдения составил 21 месяц (от 18 до 24 месяцев). Средний возраст пациентов — 36,75 года (диапазон: 18–60 лет), соотношение мужчин и женщин — 3:1. Средний срок от момента травмы до операции составлял 2,09 дня. Хирургическое вмешательство было выполнено у 84,3% пациентов в течение первых 48 часов после травмы, и у всех пациентов — не позднее одной недели.

У 10 пациентов (все с неврологическим дефицитом по ASIA B) была выполнена задняя инструментальная стабилизация без ламинэктомии. У остальных 22 пациентов с выраженным неврологическим дефицитом проводилась декомпрессивная ламинэктомия по срединной линии с последующей стабилизацией. В 29 случаях применялась короткосегментная фиксация (на уровне перелома и по одному уровню выше и ниже), ещё в 3 случаях потребовалась четырёхуровневая фиксация из-за сопутствующих повреждений соседних позвонков. У 30 пациентов винты были установлены в оба ножковидных отростка сломанного позвонка, у 2 — односторонне из-за разрушения одной из ножек. Средняя продолжительность операции составила 118 ± 36 минут, средняя кровопотеря — 270 ± 95 мл, а средний срок госпитализации — 7 ± 4 дня.

Наиболее часто поражался позвонок L1 ($n = 12$), далее — T12 ($n = 11$), L2 ($n = 6$), T11 ($n = 4$), L3 ($n = 1$) и T10 ($n = 1$). У 10 пациентов не выявлено неврологических нарушений (ASIA E), у 19 наблюдались неполные неврологические дефициты (ASIA B, C, D), у 3 — полный дефицит (ASIA A). Причиной травмы у 19 пациентов было падение с высоты, у 13 — дорожно-транспортные происшествия. У 25% пациентов оценка по классификации распределения нагрузки (LSC) была менее 7, у 75% — 7.

У всех пациентов с полным неврологическим дефицитом (ASIA A) не отмечено положительной динамики. Из 4 пациентов с ASIA B у 4 наблюдалось улучшение до ASIA C. Из 10 пациентов с ASIA C пятеро улучшились до ASIA E, ещё пятеро — до ASIA D. Все 5 пациентов с ASIA D перешли в ASIA B. У одного пациента (3,1%) развилось поверхностное воспаление послеоперационной раны, успешно леченное антибиотиками. У одного пациента (3,1%) зафиксирована несостоятельность импланта, связанная с увеличением кифотического угла, выявленным через 18 месяцев. У этого пациента LSC составлял 8, неврологический статус — ASIA C.

По шкале VAS средний балл болевого синдрома в области спины к заключительному наблюдению составил 5 ± 2 (диапазон: 1–4 балла).

Рентгенологически средний предоперационный кифотический угол составлял $25^\circ \pm 8^\circ$ и уменьшился до $9^\circ \pm 7^\circ$ в раннем послеоперационном периоде. К моменту последнего осмотра отмечалась средняя потеря коррекции на $2,5^\circ$. Средний угол клиновидной деформации до операции составлял $23^\circ \pm 8^\circ$, снизился до $10^\circ \pm 6^\circ$ сразу после операции, а затем слегка

увеличился до $11^\circ \pm 6^\circ$, что соответствует средней потере коррекции в $1,2^\circ$.

Средняя высота передней части тела повреждённого позвонка до операции составляла 14 ± 4 мм (в сравнении с 27 ± 4 мм в смежном интактном позвонке). После вмешательства показатель увеличился до 22 ± 5 мм и оставался стабильным на протяжении всего наблюдения (21 ± 5 мм). Задняя высота тела позвонка до операции составляла $25,5 \pm 4,5$ мм (против $29,5 \pm 3,5$ мм в соседнем позвонке), после операции — 28 ± 3 мм; этот результат сохранился к финальному осмотру ($28 \pm 2,5$ мм).

Обсуждение. Короткосегментная задняя фиксация с использованием транспедикулярных винтов, охватывающая один позвонок выше и один ниже уровня перелома, на сегодняшний день считается одним из наиболее распространённых методов лечения нестабильных переломов груднопоясничного отдела позвоночника [4]. Основным преимуществом этого метода является ограниченное вовлечение двигательных сегментов, что позволяет сохранить большую часть подвижности позвоночника. Кроме того, метод характеризуется относительной технической простотой, доступностью и меньшим числом осложнений по сравнению с передними доступами.

Несмотря на указанные достоинства, короткосегментная фиксация нередко критикуется за высокий риск несостоятельности имплантов и прогрессирования посттравматического кифоза. Основной причиной данных осложнений считается недостаточная прочность передней опорной колонны, особенно в случае выраженного разрушения тела позвонка [4].

Исследование Guven и соавторов показало, что включение уровня перелома в конструкцию фиксации снижает риск потери коррекции, особенно в рамках короткосегментной стабилизации. Авторы пришли к выводу, что установка винтов на уровне перелома способствует не только лучшей коррекции деформации, но и её устойчивому удержанию в течение всего периода наблюдения [7].

Биомеханические данные, полученные в работе Mahar и соавторов, подтвердили, что дополнительная фиксация на уровне перелома значительно повышает общую стабильность конструкции. Это достигается путём увеличения её жёсткости и снижения нагрузки на переднюю колонну, особенно в зоне перелома [9]. Такая трёхточечная система фиксации повышает стойкость к вытягиванию и позволяет более эффективно распределять нагрузку между задними структурами, сохраняя при этом анатомическую непрерывность между ножками дуг, суставными отростками и перешейками [1].

До внедрения классификации распределения нагрузки (Load-Sharing Classification, LSC), наиболее широко применялась трёхколонная концепция McAfee, согласно которой наличие повреждений средней колонны служило показанием к оперативному вмешательству [12]. Классификация LSC, предложенная McCormack и соавторами, позволила количественно оценивать степень разрушения тел позвонков и выявлять случаи, при которых необходима передняя реконструкция. Согласно их данным, при суммарной оценке ≥ 7 баллов существенно возрастает риск несостоятельности задней фиксации, и рекомендуется дополнительно проводить переднюю стабилизацию [2].

Экспериментальные исследования, в том числе модель взрывного перелома на крупном рогатом скоте, проведённая Wang и соавторами, подтвердили корреляцию между высокими значениями LSC и выраженной нестабильностью повреждённого сегмента позвоночника [15].

В настоящем исследовании у 75% пациентов значение LSC составляло 7 баллов. Всем им была выполнена короткосегментная фиксация с обязательным включением переломного позвонка, что позволило достичь стабильной коррекции деформации с низким уровнем осложнений. Только в одном случае (3,1%) зафиксирована несостоятельность конструкции, что подтверждает эффективность предложенной тактики.

Таким образом, представленные данные согласуются с результатами Guven и соавторов, подтверждая, что короткосегментная фиксация с установкой винтов на уровне

перелома обеспечивает не только высокую стабильность, но и позволяет сохранить подвижность каудальных отделов позвоночника, снижая риск гипомобильности и последующих дегенеративных изменений [7, 14].

Выводы. Короткосегментная фиксация с включением повреждённого позвонка эффективно устраняет деформацию сегментарного кифоза, клиновидность и потерю высоты тела

позвонка. Метод обеспечивает надёжную стабилизацию при минимальном ограничении подвижности и сохранении большего числа двигательных сегментов. Результаты сохраняются в течение двух лет и сопровождаются хорошими функциональными исходами без осложнений. Поэтому целесообразно включать винты в ножки повреждённого позвонка при короткосегментной фиксации.

Литературы:

1. Anekstein Y, Brosh T, Mirovsky Y. Intermediate screws in short segment pedicular fixation for thoracic and lumbar fractures (a biomechanical study). *J Spinal Disord Tech*, 2007, 20: 72–77. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
2. Dai LY, Jiang LS, Jiang SD. Conservative treatment of thoracolumbar burst fractures: a long-term follow-up results with special reference to the load sharing classification. *Spine (Phila Pa 1976)*, 2008, 33: 2536–2544. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
3. Dick JC, Jones MP, Zdeblick TA, Kunz DN, Horton WC. A biomechanical comparison evaluating the use of intermediate screws and cross-linkage in lumbar pedicle fixation. *J Spinal Disord*, 1994, 7: 402–407. [PubMed] [Google Scholar]
4. Eno JJ, Chen JL, Mitsunaga MM. Short same-segment fixation of thoracolumbar burst fractures. *Hawaii J Med Public Health*, 2012, 71: 19–22. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
5. Farrokhi MR, Razmkon A, Maghami Z, Nikoo Z. Inclusion of the fracture level in short segment fixation of thoracolumbar fractures. *Eur Spine J*, 2010, 19: 1651–1656. [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
6. Gomleksiz C, Egemen E, et al Thoracolumbar fractures: a review of classifications and surgical methods. *J Spine*, 2015, 4: 4. [Google Scholar]
7. Guven O, Kocaoglu B, Bezer M, Aydin N, Nalbantoglu U. The use of screw at the fracture level in the treatment of thoracolumbar burst fractures. *J Spinal Disord Tech*, 2009, 22: 417–421. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Magerl F, Aebi M, Gertzbein SD, Harms J, Nazarian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. *Eur Spine J*, 1994, 3: 184–201. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Mahar A, Kim C, Wedemeyer M, et al Short-segment fixation of lumbar burst fractures using pedicle fixation at the level of the fracture. *Spine (Phila Pa 1976)*, 2007, 32: 1503–1507. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
10. Marco RA, Meyer BC, Kushwaha VP. Thoracolumbar burst fractures treated with posterior decompression and pedicle screw instrumentation supplemented with balloon-assisted vertebroplasty and calcium phosphate reconstruction. *Surgical technique. J Bone Joint Surg Am*, 2010, 92: 67–76. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
11. Maynard FM, Bracken MB, Creasey G, et al International standards for neurological and functional classification of spinal cord injury. American Spinal Injury Association. *Spinal Cord*, 1997, 35: 266–274. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
12. McAfee PC, Yuan HA, Fredrickson BE, Lubicky JP. The value of computed tomography in thoracolumbar fractures. An analysis of one hundred consecutive cases and a new classification. *J Bone Joint Surg Am*, 1983, 65: 461–473. [PubMed] [Google Scholar]
13. Norton RP, Milne EL, Kaimrajh DN, Eismont FJ, Latta LL, Williams SK. Biomechanical analysis of four- versus six-screw constructs for short-segment pedicle screw and rod instrumentation of unstable thoracolumbar fractures. *Spine J*, 2014, 14: 1734–1739. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
14. Uzumcugil O, Dogan A, Yetis M, Yalcinkaya M, Caniklioglu M. Results of 'two above- one below approach' with intermediate screws at the fracture site in the surgical treatment of thoracolumbar burst fractures. *Kobe J Med Sci*, 2010, 56: E67–E78. [PubMed] [Google Scholar]
15. Wang J, Wu H, Ding X, Liu Y. Treatment of thoracolumbar vertebrate fracture by transpedicular morselized bone grafting in vertebrae for spinal fusion and pedicle screw fixation. *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci*, 2008, 28: 322–326. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000